

ELEKTRON TIJORAT SHARTNOMALARI BO'YICHA FUQAROLIK-HUQUQIY JAVOBGARLIKNI QO'LLASHNING NAZARIY VA AMALIY JIHLTLARI

Sarsenbaeva Ellada Tengeltaevna

Qoraqalpoq davlat universiteti Yuridika fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15461741>

Kirish

O'zbekistonda raqamli iqtisodiyot va elektron tijoratning jadal sur'atlarda rivojlanishi ushbu sohadagi shartnomaviy munosabatlar ko'lamini kengaytirib, ulardan kelib chiquvchi nizolar sonining ortishiga olib kelmoqda. Bu holat elektron tijorat shartnomalari bo'yicha majburiyatlar buzilgan taqdirda fuqarolik-huquqiy javobgarlikni qo'llashning samarali huquqiy mexanizmlarini takomillashtirish hamda mavjud muammolarni ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan tahlil etish zaruratini kuchaytirmoqda. Ayniqsa, 2022-yilda qabul qilingan yangi tahrirdagi "Elektron tijorat to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni [1] ushbu sohaning huquqiy asoslarini yangilab, javobgarlik masalalariga tizimli yondashuvni talab etadi. Ushbu tezisning maqsadi O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi va ilmiy manbalar asosida elektron tijorat shartnomalari bo'yicha fuqarolik-huquqiy javobgarlikning nazariy asoslari, subyektlar majburiyatlari, javobgarlik turlari va uni qo'llashning amaliyotdagi o'ziga xos jihatlari hamda muammolarini tahlil qilishdan iborat.

O'zbekistonda elektron tijorat shartnomalarining huquqiy asoslari. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksi (FK) shartnomalarga oid umumiy qoidalarni, jumladan oldi-sotdi va xizmat ko'rsatish shartnomalarini tartibga soladi. "Elektron tijorat to'g'risida"gi 2022-yilgi Qonun (keyingi o'rinlarda - Qonun) esa elektron tijoratni axborot tizimlaridan foydalangan holda tovarlarni sotish, ishlarni bajarish va xizmatlar ko'rsatishga doir tadbirkorlik faoliyati sifatida belgilaydi. Qonunning 14-moddasiga ko'ra, elektron tijoratdagi shartnoma elektron hujjat shaklida, taraflar o'rtasida shartlarni elektron hujjatlar va (yoki) xabarlarini tasdiqlash yo'li bilan kelishish orqali tuziladi. Shartnomaning faqat elektron shaklda tuzilganligi uni haqiqiy emas deb topish uchun asos bo'lmaydi. Elektron hujjatlar va xabarlar qog'ozdagi hujjatlarga tenglashtiriladi va shartnoma tuzilganligining dalili sifatida foydalanilishi mumkin.

Qonun elektron tijorat subyektlarini ishtirokchilar (sotuvchi, xaridor) va operatorlarga ajratadi [2]. Sotuvchi qonunchilikka rioya etishi, tovar (ish, xizmat) haqida to'liq va ishonchli ma'lumot taqdim etishi, elektron hujjatlarni saqlashi shart. Xaridor shartnoma tuzish va to'lovni amalga oshirish uchun zarur ma'lumotlarni taqdim etishi lozim. Elektron tijorat operatorlari (masalan, elektron savdo maydonchalari) esa qonunchilikka rioya etish, o'z axborot tizimlarining uzluksiz ishlashini ta'minlash, o'zi haqida ma'lumot berish, elektron hujjatlar va xabarlarining maxfiyligi hamda xavfsizligini ta'minlash, qonunchilikka muvofiq muomalasi cheklangan yoki taqiqlangan tovarlar savdosiga barham berish choralari ko'rish kabi majburiyatlarga ega.

Amaliyotda shartnoma majburiyatlarining buzilishining keng tarqalgan holatlari sirasiga tovarni yetkazib bermaslik yoki kechiktirish, sifatsiz tovar yetkazish, to'lovni o'z vaqtida amalga oshirmaslik, shaxsga doir ma'lumotlar maxfiyligini buzish va iste'molchilarning boshqa huquqlarini poymol qilish kiradi [4]. Bunday hollarda FKning umumiy qoidalariga asosan fuqarolik-huquqiy javobgarlik choralari - zararni qoplash, neustoyka (penya, jarima) undirish, majburiyatni asl holida bajarishga majbur qilish qo'llanilishi mumkin. Qonun [1]

ham ayrim maxsus javobgarlik choralarini belgilaydi: masalan, shartnoma bekor qilinganda to'langan pul summasini qaytarish kechiktirilsa, sotuvchi har bir kechiktirilgan kun uchun qaytarilishi lozim bo'lgan summaning bir foizi miqdorida penya to'laydi (27-modda). Elektron tijorat to'g'risidagi qonunchilikni buzganlik uchun umumiy javobgarlik ham nazarda tutilgan (29-modda).

O'zbekistonda elektron tijorat shartnomalarining amaliy muammolari. Elektron tijorat shartnomalariga asosan javobgarlikni qo'llash amaliyotida qator muammolar mavjud. Birinchidan, transchegaraviy elektron tijoratda [5] nizoni ko'rib chiqish uchun qaysi davlat sudining vakolatli ekanligi (yurisdiksiya) va qaysi davlat huquqi qo'llanilishi masalasi murakkabligicha qolmoqda [6]. Ikkinchidan, elektron muhitda yetkazilgan zararni, ayniqsa, ma'naviy zarar yoki boy berilgan foydani isbotlash o'ziga xos qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Uchinchidan, Qonunda operatorlarning majburiyatlari belgilangan bo'lsa-da, ularning platformadagi sotuvchilar tomonidan yo'l qo'yilgan huquqbuzarliklar (masalan, kontrafakt mahsulotlar sotilishi) uchun javobgarligining aniq chegaralari va shartlari xalqaro amaliyotdagidek yetarlicha oydinlashtirilmagan. Shuningdek, O'zbekistonda elektron tijoratga oid nizolar bo'yicha alohida sud statistikasining yuritilmasligi [3] ham muammoning ko'lamini baholash va samarali yechimlar ishlab chiqishga to'sqinlik qiladi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda elektron tijorat shartnomalari bo'yicha fuqarolik-huquqiy javobgarlikning huquqiy asoslari FK va 2022-yilgi maxsus Qonun [1] bilan mustahkamlangan bo'lib, unda subyektlarning, xususan, elektron tijorat operatorlarining majburiyatlari aniqlashtirilgan. Shunga qaramay, javobgarlikni amalda qo'llashda transchegaraviy nizolarda yurisdiksiya muammolari [5], zararni isbotlashdagi qiyinchiliklar va operatorlar javobgarligining aniq chegaralarini belgilash [6] kabi dolzarb masalalar saqlanib qolmoqda. Shu bois, elektron tijorat sohasidagi nizolarni hal qilishning muqobil usullarini (ADR/ODR) rivojlantirish, transchegaraviy nizolarda yurisdiksiya va qo'llaniladigan huquq masalalarini qonunchilikda batafsil tartibga solish, operatorlarning javobgarlik doirasini aniq belgilash hamda sohaga oid sud statistikasini yuritishni yo'lga qo'yish [3] maqsadga muvofiqdir.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'RQ-792-сон 29.09.2022. Elektron tijorat to'g'risida - LEX.UZ, <https://lex.uz/docs/-6213382>
2. Elektron tijorat subyektlarining milliy reyestri, <https://e-tijorat.uz/uz>
3. Mamadaliyeva, Z. M. (2023). *Elektron tijorat subyektlari huquqiy maqomini takomillashtirishning istiqbollari*. Yosh olimlar ilmiy-amaliy konferensiyasi. <https://in-academy.uz/index.php/yo/article/download/20942/14064/19399>
4. Dehqanov, R. (2024, December 12). *Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish masalalari*. Yuristlar malakasini oshirish markazi. <https://uzmarkaz.uz/news/istemolchilar-huquqlarini-himoya-qilish-masalalari>
5. Sarabdeen, J. (2025). *Hear or not to hear: A comparative analysis of jurisdiction of the*

courts in e-commerce disputes. Journal of Ecohumanism, 4(1), 1394–.
<https://doi.org/10.62754/joe.v4i1.5950>,

6. Redfearn, N., Nguyen, K., Pham, H., Truong, M. A., Baranda, E. J., Loyola, J. S.,
Thammasujarit, P. (K.), Tobarasi, A. (R.), Anushka, A., & Phang, M. (2024, December 16).

Intermediary liability for counterfeit goods in ecommerce marketplaces in SEA. Rouse.

7. [https://rouse.com/insights/news/2024/intermediary-liability-for-counterfeit-goods-
in-ecommerce-marketplaces-in-sea](https://rouse.com/insights/news/2024/intermediary-liability-for-counterfeit-goods-in-ecommerce-marketplaces-in-sea)